

ENZIMAS HEPÁTICAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON CICLOFOSFAMIDA. UNIDAD ONCOLÓGICA “VIRGEN DEL VALLE”, CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

LIVER ENZYMES IN BREAST CANCER PATIENTS TREATED WITH CYCLOPHOSPHAMIDE. ONCOLOGY UNIT “VIRGEN DEL VALLE”, CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

DAIBELIS SALAZAR-BOLÍVAR, ARMANDO GUZMÁN-PEREIRA, HELGA HERNÁNDEZ-JAIMES*

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud,
 Departamento de Bioanálisis, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Helga Hernández-Jaimés , E-mail: helgahernandezjl@gmail.com

RESUMEN

El cáncer de mama es una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y es tratado con quimioterapia. Este tratamiento incluye fármacos, como la ciclofosfamida, que frenan el crecimiento de las células tumorales hasta que las extinguen. Se utiliza como citotóxico para tratamientos neoplásicos malignos, puede producir daño al hígado porque son toxinas y añaden un esfuerzo a la función del hígado. Se realizó este trabajo para determinar las alteraciones en la actividad de enzimas hepáticas en pacientes con cáncer de mama tratadas con ciclofosfamida en la Unidad Oncológica “Virgen del Valle” en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el periodo noviembre 2019 - febrero 2021. Se hizo un estudio descriptivo, de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 62 pacientes con cáncer de mama que recibían ciclofosfamida en su quimioterapia y se realizaron pruebas de laboratorio de enzimas hepáticas. En los resultados se evidenciaron valores elevados de fosfatasa alcalina (n = 36) en 58,1% de las pacientes, gamma glutamiltransferasa (n = 15) en 24,2%; aspartato aminotransferasa (n = 14) en 22,6% y alanina aminotransferasa (n = 11) en 17,7% del total de pacientes. También se observó elevación simultánea de más de una enzima. Como efecto adverso predominó la lesión colestásica (n = 57) con 91,9%, seguido de la lesión mixta (n = 4) con 6,5%, y finalmente la lesión hepatocelular (n = 1) con 1,6%. Se concluye que, en pacientes con cáncer de mama tratadas con ciclofosfamida, las enzimas hepáticas juegan un papel importante en la detección de lesiones hepáticas de tipo colestásica.

PALABRAS CLAVE: Daño hepático, quimioterapia, lesión colestásica, hepatotoxicidad.

ABSTRACT

Breast cancer is an important cause of morbidity and mortality worldwide and is treated with chemotherapy. This treatment includes drugs, such as cyclophosphamide, that slow the growth of tumor cells until they die down. It is used as a cytotoxic for malignant neoplastic treatments, it can cause damage to the liver because they are toxins and add a strain to the function of the liver. This work was carried out to determine the alterations in the activity of liver enzymes in breast cancer patients treated with cyclophosphamide, from the “Virgen del Valle” Oncology Unit, in Ciudad Bolívar, Bolívar state, during the period November 2019 - February 2021. A descriptive, cross-sectional study was conducted; the sample consisted of 62 breast cancer patients receiving cyclophosphamide in their chemotherapy, and laboratory tests of liver enzymes were performed. The results showed high values of liver enzymes; alkaline phosphatase (n = 36) in 58.1% of patients, gamma glutamyltransferase (n = 15) in 24.2%; aspartateaminotransferase (n = 14) in 22.6% and alanineaminotransferase (n = 11) in 17.7% of all patients. Simultaneous elevation of more than one enzyme was also observed. As an adverse effect, cholestatic lesion (n = 57) prevailed with 91.9%, followed by mixed lesion (n = 4) with 6.5%, and finally hepatocellular injury (n = 1) with 1.6%. It is concluded that in breast cancer patients treated with cyclophosphamide, liver enzymes play an important role in the detection of cholestatic liver lesions.

KEY WORDS: Liver damage, chemotherapy, cholestatic injury, hepatotoxicity.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama muchas veces es tratado con quimioterapia la cual se divide en quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. La primera hace

referencia a la quimioterapia posterior a un tratamiento quirúrgico, con el objetivo de eliminar las células cancerosas que puedan haber permanecido, tiene el objetivo de evitar la recaída (Murillo *et al.* 2016). La segunda hace referencia a

la administrada antes de una cirugía o la usada como terapia estándar, en casos donde no puede haber un abordaje quirúrgico (Lee *et al.* 2015). Entre los efectos secundarios de este tratamiento, se encuentra la toxicidad hepática por quimioterapia. Esta puede presentarse de diferentes maneras y se puede producir en cualquier paciente con tratamiento quimioterápico. El daño hepático puede ser un resultado directo del agente quimioterápico en sí, o una reacción combinada a analgésicos, antibióticos, antieméticos y resto de medicación. Algunos agentes causan daño hepatocelular agudo o incluso colestasis; mientras que otros pueden producir daño sinusoidal y endotelial junto con trombosis como en el síndrome obstructivo sinusoidal (enfermedad veno-oclusiva hepática) (Pérez-Arroyuelos *et al.* 2018).

La ciclofosfamida es un fármaco utilizado comúnmente para tratar distintos tipos de cánceres, vasculitis sistémicas y enfermedades renales. Uno de los efectos adversos más relevantes es la hepatotoxicidad, la cual, a pesar de estar mayormente asociada a dosis altas se ha presentado incluso después del tratamiento intravenoso en dosis bajas (Subramaniam *et al.* 2013). Así mismo, se ha demostrado que mayores exposiciones a los metabolitos tóxicos de la ciclofosfamida conducen no solo a un aumento en la toxicidad hepática, sino, a la mortalidad y a una disminución de la supervivencia en pacientes oncológicos (McDonald *et al.* 2003).

Entre los efectos adversos de la ciclofosfamida se han descrito infecciones, mielosupresión, cistitis hemorrágica, reacciones de hipersensibilidad, toxicidad digestiva/hepática, pulmonar, cardíaca y neurológica, esterilidad y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (Martínez-Gabarrón *et al.* 2011).

Entre las pruebas enzimáticas para evaluar función hepática y, con ellos, la presencia de hepatotoxicidad o efectos hepáticos adversos a tratamientos se encuentran:

(1). Aminotransferasas séricas o transaminasas: las enzimas más frecuentemente determinadas son la alanina aminotransferasa (ALT o transaminasa glutámico pirúvica sérica -SGPT-) y la enzima aspartatoaminotransferasa (AST o transaminasa glutámica oxalacética sérica -SGOT-). Mientras que la alanina aminotransferasa se encuentra predominantemente en el parénquima hepático, la enzima aspartato aminotransferasa se encuentra en diferentes localizaciones además del hígado tales

como el miocardio, el músculo esquelético, páncreas y pulmones, siendo por lo tanto menos específica que alanina aminotransferasa para enfermedades hepáticas. La elevación de los niveles séricos de transaminasas suele indicar una lesión o necrosis de los hepatocitos; no obstante, la magnitud de dicha elevación no se correlaciona con la gravedad o extensión de la misma y generalmente no tiene un valor pronóstico (Cortés y Montoro 2014).

(2). Enzimas de colestasis: son la fosfatasa alcalina (FA) y gammaglutamiltransferasa (GGT). Esta última es una enzima presente en los hepatocitos y epitelio biliar; en tanto que la fosfatasa alcalina se localiza en hígado, hueso, intestino y placenta, de manera que su elevación puede ser producto de la alteración en dichos territorios o por un gran estímulo de los mismos, como ocurre en las mujeres embarazadas en las que pueden duplicarse sus valores, o en los adolescentes en crecimiento que pueden triplicar los valores normales séricos. La utilidad de la determinación de ambas enzimas proviene del hecho bien documentado de que una elevación simultánea de ambas refleja un estado de colestasis (Cortés y Montoro 2014).

Existen otras técnicas para diagnosticar lesiones hepáticas. La ecografía hepática es actualmente la primera técnica diagnóstica para la detección y caracterización de la mayoría de las lesiones del hígado, especialmente en la detección de lesiones focales o en el seguimiento de las enfermedades hepáticas crónicas. No solo se utiliza este método, también el doppler color y más recientemente la ecografía con contraste. Se usa principalmente en el diagnóstico de enfermedades hepáticas difusas como la esteatosis, la hepatopatía crónica y la cirrosis (Segura Grau *et al.* 2016).

Por otra parte, de las enfermedades o alteraciones hepáticas inducidas por fármacos (DILI: Drug-Induced Liver Injury) se han definido tres patrones de lesión, el colestásico, hepatocelular y mixto (Morales *et al.* 2016).

Las pruebas bioquímicas en pacientes con cáncer de mama, constituyen una manera de saber si el tratamiento administrado es ideal para el paciente; por ello es lógico pensar que sea necesaria una evaluación de la función hepática para poder hacer un apropiado ajuste de las dosis de los fármacos. No obstante, la complejidad del metabolismo hepático ha dificultado el desarrollo de herramientas que permitan predecir el comportamiento de un

medicamento en un paciente con insuficiencia hepática (INFAC 2017).

El objetivo principal de este estudio fue determinar las alteraciones en la actividad de enzimas hepáticas en pacientes con cáncer de mama tratadas con ciclofosfamida en la Unidad Oncológica “Virgen del Valle” en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio y muestra

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 62 pacientes de género femenino, con diagnóstico de cáncer de mama, tratadas con ciclofosfamida, y en cuyas historias clínicas mostraron valores de enzimas hepáticas dentro de los valores de referencia, así como ausencia de alteraciones hepáticas antes de iniciar los ciclos de quimioterapia. Las pacientes que formaron parte de esta investigación, no habían alcanzado su cuarto ciclo de tratamiento. El número de ciclos es variable. La muestra fue recolectada entre noviembre 2019 y febrero 2021.

Toma de muestra y análisis de laboratorio

Para realizar los análisis de sangre a cada paciente, se le extrajo mediante acceso venoso periférico 5 cc de sangre, empleando una jeringa estéril y una aguja calibre 21, en condiciones normales de asepsia y antisepsia del área de punción. La muestra se recolectó en un tubo sin anticoagulantes ni aditivos con su respectiva codificación, se centrifugó a 3500 rpm por 10 minutos para así lograr la separación del suero del paquete globular. Se trasvasó el suero de cada paciente a tubos previamente identificados para realizar por métodos enzimáticos la fosfatasa alcalina, γ glutamyltransferasa, aspartatoaminotransferasa y alaninaaminotransferasa.

Tabla de valores de referencia de las enzimas

Enzima	Hombres	Mujeres
Fosfatasa alcalina	< 270 U/L	< 240 U/L
Gamma glutamiltransferasa	< 55 U/L	< 38 U/L
Aspartato aminotransferasa	< 35 U/L	< 31 U/L
Alanina aminotransferasa	< 42 U/L	< 32 U/L

Se definió, además, el daño hepático inducido por fármacos a través de sus patrones como son colestásico, hepatocelular y mixto. Esta es una

condición poco frecuente; sin embargo, explica el 40%-50% de las insuficiencias hepáticas agudas. Su patrón es colestásico en un 20%-40%, causado por la inhibición de los transportadores que regulan la síntesis biliar. El patrón colestásico de DILI presenta una mejor tasa de supervivencia general pero un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad hepática crónica. En la mayoría de los casos, el cuadro del paciente mejora cuando se retira el medicamento responsable del daño.

Patrón del efecto adverso hepático inducido por la ciclofosfamida

Para determinar el patrón del efecto adverso hepático inducido por la ciclofosfamida, se utilizaron los planteamientos de Morales *et al.* (2016), en torno al daño hepático inducido por medicamentos. Dichos planteamientos son:

Elevación de la fosfatasa alcalina, dos veces mayor del límite superior normal y/o un R menor o igual de 2 (siendo R la relación entre alanina aminotransferasa y fosfatasa alcalina).

$$R = \frac{\text{ALT de paciente} - \text{límite superior normal de ALT}}{\text{FA del paciente} - \text{límite superior normal de FA}}$$

Lesiones colestásicas, hepatocelular o mixtas de lesión hepática: Elevaciones en la fosfatasa alcalina y aumento en la gamma glutamiltransferasa.

Elevación de la alanina aminotransferasa dos veces por encima del Límite Alto Normal (LAN), elevación de aspartatoaminotransferasa, de la fosfatasa alcalina, siempre que uno de los valores sea el doble del LAN.

La lesión es de tipo hepatocelular (citólítica) cuando hay un aumento de la alanina aminotransferasa dos veces por encima del LAN o cuando la relación ALT/FA es mayor de 5. La lesión hepática es colestásica cuando hay un aumento de fosfatasa alcalina dos veces por encima del LAN o cuando ALT/FA es menor de 2. La lesión mixta incluye alteraciones bioquímicas con aumento de alanina aminotransferasa y de fosfatasa alcalina, con una relación ALT/FA mayor de 2 pero inferior a 5.

Consideraciones bioéticas

Se solicitó autorización al jefe de la Unidad Oncológica y se explicaron los objetivos de la investigación, ventajas y alcance. Se notificó esta misma información a las pacientes, que cumplan

los criterios de inclusión, para obtener su consentimiento informado y participar en la investigación. Los resultados de los exámenes se entregaron a la Unidad Oncológica para su análisis e incorporación a sus historias médicas.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron mediante los softwares Excel y R versión 4.3.2. Los resultados se presentaron en tablas de frecuencia simple y de contingencia. Se aplicó estadística inferencial a través de la Prueba Exacta de Fisher para determinar la independencia de variables categóricas con un 95% de confianza.

RESULTADOS

En las 62 pacientes estudiadas se observaron valores normales de fosfatasa alcalina en 26 de ellas (41,9%) y valores altos en 36 de las pacientes (58,1%). Los grupos de edad donde predominan los valores altos son 44-48 años y 49-53 años (14,5%), cada uno con 9 pacientes. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$) entre fosfatasa alcalina y la edad (Tabla 1).

Tabla 1. Actividad de Fosfatasa alcalina según edad en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

Edad (años)	Fosfatasa alcalina					
	Normal		Alto		Total	
	n	%	n	%	n	%
34-38	1	1,6	-	-	1	1,6
39-43	-	-	2	3,2	2	3,2
44-48	4	6,5	9	14,5	13	21,0
49-53	8	12,9	9	14,5	17	27,4
54-58	2	3,2	7	11,3	9	14,5
59-63	8	12,9	7	11,3	15	24,2
64-68	3	4,8	2	3,3	5	8,1
Total	26	41,9	36	58,1	62	100,0

Test exacto de Fisher (bilateral) = 0,4075 ($p > 0,05$)

En el caso de la enzima gamma glutamiltransferasa, resultó normal en 47 pacientes (75,8%) y con valores altos en 15 de ellas (24,2%). El grupo de edad donde predominan los valores altos es de 49-53 años (9,7%) que incluyó 6 pacientes. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$) entre gamma glutamiltransferasa y la edad (Tabla 2).

Con relación a la enzima aspartato aminotransferasa, se evidenciaron valores normales

en 48 pacientes (77,4%) y valores altos en 14 (22,6%). El grupo de edad donde predominan los valores altos es de 49-53 años e incluye 5 pacientes (8,1%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$) entre Aspartato aminotransferasa y la edad (Tabla 3).

Tabla 2. Actividad de Gamma glutamiltransferasa según edad en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

Edad (años)	Gamma glutamiltransferasa					
	Normal		Alto		Total	
	n	%	n	%	n	%
34-38	1	1,6	-	-	1	1,6
39-43	1	1,6	1	1,6	2	3,2
44-48	10	16,1	3	4,9	13	21,0
49-53	11	17,7	6	9,7	17	27,4
54-58	5	8,1	4	6,4	9	14,5
59-63	14	22,6	1	1,6	15	24,2
64-68	5	8,1	-	-	5	8,1
Total	47	75,8	15	24,2	62	100,0

Test exacto de Fisher (bilateral) = 0,1684 ($p > 0,05$)

Tabla 3. Actividad de Aspartato aminotransferasa (AST-TGO) según edad en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

Edad (años)	Aspartato aminotransferasa					
	Normal		Alto		Total	
	n	%	n	%	n	%
34-38	1	1,6	-	-	1	1,6
39-43	1	1,6	1	1,6	2	3,2
44-48	9	14,5	4	6,5	13	21,0
49-53	12	19,3	5	8,1	17	27,4
54-58	6	9,7	3	4,8	9	14,5
59-63	14	22,6	1	1,6	15	24,2
64-68	5	8,1	-	-	5	8,1
Total	48	77,4	14	22,6	62	100,0

Test exacto de Fisher (bilateral) = 0,3177 ($p > 0,05$)

Por su parte, los resultados de la enzima alaninaaminotransferasa se evidenciaron normales en 51 pacientes (82,3%) y valores altos en 11 pacientes (17,7%). El grupo de edad donde predominan los valores altos es de 49-53 años e incluye 5 pacientes (8,1%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$) entre la enzima alanina aminotransferasa y la edad (Tabla 4).

La elevación de enzimas hepáticas como efecto adverso en estas pacientes, se observó de manera única y simultánea. Con una sola enzima elevada en 19 pacientes predominó fosfatasa alcalina (30,7%);

dos enzimas se observaron en 7 pacientes la combinación fosfatasa alcalina con gamma glutamiltransferasa (11,3%); tres enzimas elevadas en 6 pacientes fueron fosfatasa alcalina con las dos aminotransferasas (9,7%) (Tabla 5).

Finalmente, en la Figura 1 se exhibe el patrón del efecto adverso hepático inducido por la ciclofosfamida en los pacientes con cáncer de mama estudiados; con predominio de la lesión colestásica en 57 pacientes (91,9%).

Tabla 4. Actividad de Alanina aminotransferasa (ALT-TGP) según edad en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

Edad (años)	Alanina aminotransferasa					
	Normal		Alto		Total	
	n	%	n	%	n	%
34-38	1	1,6	-	-	1	1,6
39-43	1	1,6	1	1,6	2	3,2
44-48	12	19,4	1	1,6	13	21,0
49-53	12	19,4	5	8,0	17	27,4
54-58	6	9,7	3	4,8	9	14,5

Tabla 5. Elevación de enzimas hepáticas como efecto adverso en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

Elevadas	Enzimas	n	%
Una (1) enzima	Fosfatasa alcalina	19	30,7
	Gamma glutamiltransferasa	5	8,1
	Aspartato aminotransferasa	1	1,6
	Fosfatasa alcalina/ Gamma glutamiltransferasa.	7	11,3
Dos (2) enzimas	Fosfatasa alcalina/Aspartato aminotransferasa.	2	3,2
	Ambas aminotransferasas.	2	3,2
	Fosfatasa alcalinay ambas aminotransferasas.	6	9,7
Tres (3) enzimas	Gamma glutamiltransferasay aminotransferasas.	1	1,6
	Fosfatasa alcalina, Gamma glutamiltransferasa y ambas aminotransferasas.	2	3,2
Cuatro (4) enzimas	Ninguna	17	27,4
Cero (0) enzimas			
Total		62	100,0

Figura 1. Patrón del efecto adverso hepático inducido por la ciclofosfamida en los pacientes con cáncer de mama. Unidad Oncológica “Virgen del Valle”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, noviembre 2019 - febrero 2021.

DISCUSIÓN

La elevación de las enzimas hepáticas se evidenció en las pacientes estudiadas. La fosfatasa alcalina elevada en el 58,1% de las pacientes con edades entre 44-53 años, concuerda con los resultados de Orellana *et al.* (2012) en un paciente chileno de 64 años de edad, diagnosticado con linfoma de Hodgkin; quien luego de recibir quimioterapia con ciclofosfamida evidenció aumento de fosfatasa alcalina a 2979 U/L y los valores máximos considerados en la presente investigación para esta enzima son de 240 U/L. Así mismo, Escobar (2014) valoró la función hepática en 12 pacientes con cáncer de mama del Hospital Oncológico Solca de la ciudad Riobamba en Ecuador, y obtuvo valores de dicha enzima superiores a 288,96 U/L.

Snyder *et al.* (1993) obtuvieron resultados semejantes en una paciente de 57 años de edad con granulomatosis de Wegener limitada, la cual presentó resultados anormales en las pruebas de función hepática 35 días posterior al inicio del tratamiento oral con 100 mg de ciclofosfamida diaria, mostrando niveles elevados de fosfatasa alcalina superiores a los 600 U/L. Por otra parte, los resultados de Martínez-Gabarrón *et al.* (2011) difieren de esta investigación; se trató de un paciente masculino de 57 años diagnosticado con vasculitis ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) y tratado con ciclofosfamida. El paciente mantuvo valores previos y posteriores al tratamiento dentro de los valores normales, 102 UI/L y 109 UI/L respectivamente.

La enzima gamma glutamiltransferasa estuvo elevada en 24,2% de las pacientes de esta investigación predominando en edades entre 49-53 años; semejantes a resultados de Martínez-Gabarrón *et al.* (2011) quienes evidenciaron valores elevados de esta enzima de 802 U/L, siendo los valores séricos normales aquellos menores a 38 U/L. Por su parte, Escobar (2014) también señaló elevaciones de dicha enzima superiores a 49,43 U/L.

La enzima aspartatoaminotransferasa presentó aumento en 22,6% de las pacientes, con mayor frecuencia en edades entre 49-53 años. Similar a lo reportado por Orellana *et al.* (2012) quienes evidenciaron valores de 263 U/L; se consideran normales los valores séricos menores a 31 U/L en esta investigación. También Snyder *et al.* (1993) observaron niveles séricos superiores a los 400 U/L, así como Escobar (2014) quien reportó en 12

pacientes, promedios de esta enzima superiores a los 37,51 U/L una vez iniciada la quimioterapia.

En el caso de la enzima alanina aminotransferasa, estuvo elevada en 17,7% de las pacientes estudiadas y con mayor frecuencia en edades entre 49-53 años. Resultados similares evidenciaron Subramaniam *et al.* (2013) en un paciente masculino de 48 años de edad, de nacionalidad china, con diagnóstico de granulomatosis con poliangeítis, tratado con ciclofosfamida. Observaron una elevación repentina de esta enzima de 41 U/L a 336 U/L al día siguiente y alcanzó un máximo de 568 U/L cuatro días después de la administración de este fármaco. Se consideran normales en esta investigación, valores de esta enzima menores a 32 U/L.

Otros autores han reportado aumento de alanina aminotransferasa en sus investigaciones. Orellana *et al.* (2012) indicaron niveles de 256 U/L; Martínez-Gabarrón *et al.* (2011) niveles de 358 U/L; Snyder *et al.* (1993) niveles superiores a los 1000 U/L y Escobar (2014) niveles superiores a 45,58 U/L.

La elevación de enzimas hepáticas son una muestra del efecto adverso en pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida y se observaron aumentos individuales, así como de 2, 3 y 4 enzimas simultáneamente. Habibi *et al.* (2015) evaluaron la toxicidad hepática de ciclofosfamida y el efecto protector de un antioxidante en ratones. En el grupo control, la ciclofosfamida fue responsable de la elevación sérica de ambas aminotransferasas, así como de fosfatasa alcalina en todos los ratones tratados con ciclofosfamida en relación con los animales de control no tratados.

Asimismo, los niveles elevados de fosfatasa alcalina seguidos de gamma glutamiltransferasa son relevantes con el efecto adverso hepático mayormente reportado, la lesión colestásica con 91,9%. Estos resultados se asemejan a los de Jure *et al.* (2018) quienes evaluaron hepatotoxicidad colestásica asociada al uso de quimioterapia, aunque en un cáncer distinto al de mama, trataron a la paciente con un agente alquilante y hubo predominio colestásico de manera asintomática, con elevación de fosfatasa alcalina y gammaglutamiltransferasa a partir de la tercera semana de tratamiento. Estos autores aseguran que el daño hepático inducido por drogas es una entidad poco frecuente, con alta morbimortalidad asociada y que establecer una causalidad entre DILI y una determinada droga constituye un desafío.

Algunos estudios sugieren que la ciclofosfamida por sí sola es insuficiente para producir una lesión sinusoidal extensa, por lo que no causa daño hepático significativo. No obstante, existen dos mecanismos potenciales que explican la hepatotoxicidad; uno involucra una lesión en dos pasos que son, daño subletal a las células endoteliales sinusoidales causado por metabolitos de ciclofosfamida seguido de daño por irradiación consecuencia de otro fármaco. El otro mecanismo alternativo, pero no mutuamente excluyente implica el agotamiento del glutatión reducido en los hepatocitos y las células endoteliales sinusoidales por la ciclofosfamida, lo que deja a las células endoteliales sinusoidales más vulnerables al daño por irradiación; siendo afectadas en mayor medida mediante la aplicación de terapia combinada (McDonald *et al.* 2003).

Asimismo, Zhu *et al.* (2015) investigaron los efectos y mecanismos hepatoprotectores bajo el uso combinado de ginseng y ciclofosfamida, y observaron que el ginseng podría mejorar las elevaciones de fosfatasa alcalina y aminotransferasas inducidas por ciclofosfamida, así como el deterioro hepático; mejorar las actividades de las enzimas antioxidantes y el nivel de glutatión (GSH), mediante la modulación de la homeostasis desordenada de este último y los ácidos biliares, que podría estar mediada por la inducción de la expresión del factor nuclear eritroide 2 en el hígado.

A pesar de no ser certero el mecanismo de desarrollo de hepatotoxicidad en algunos pacientes, las diferencias farmacogenéticas individuales en el metabolismo de la ciclofosfamida pueden tener un papel importante (Martínez-Gabarrón *et al.* 2011). Por esta razón, se recomiendan pruebas de función hepática basales y evaluaciones periódicas durante el tratamiento con dicho fármaco, así como mantener consciencia de esta reacción potencialmente grave cuando se prescribe esta terapia (Snyder *et al.* 1993).

CONCLUSIONES

En pacientes con cáncer de mama tratadas con ciclofosfamida, con edades superiores a 44 años de edad, las enzimas hepáticas reflejaron aumentos séricos. Particularmente, la presencia de efectos adversos hepáticos en estas pacientes, se evidenció con la elevación de fosfatasa alcalina y de gamma glutamiltransferasa. El patrón de efecto adverso predominante en las pacientes con cáncer de mama tratados con ciclofosfamida fue la lesión colestásica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CORTÉS L, MONTORO M. 2014. Datos de laboratorio: pruebas hepáticas alteradas. *En: MONTORO HUGUET M, GARCÍA PAGÁN, J. (Eds). Gastroenterología y hepatología; problemas comunes en la práctica clínica. Segunda edición. Jarpyo Editores, Madrid, España, pp. 699-722.*
- ESCOBAR S. 2014. Valoración hematológica, renal y hepática en pacientes con cáncer de glándula mamaria en tratamiento con quimioterapia Hospital Solca-Riobamba, 2012. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas [Trabajo de Maestría], pp. 113.
- HABIBI E, SHOKRZADEH M, CHABRA A, NAGSHVAR F, KESHAVARZ-MALEKI R, AHMADI A. 2015. Protective effects of *Origanum vulgare* ethanol extract against cyclophosphamide-induced liver toxicity in mice. *Pharm. Biol.* 53(1):10-15.
- INFAC (INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA, DEPARTAMENTO DE SALUD, GOBIERNO VASCO). 2017. Uso de medicamentos en enfermedad hepática crónica. *Infac.* 25(6):50-58. Disponible en línea en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2017/es_def/adjuntos/NFAC_Medicamentos%20en%20enfermedad%20hep%C3%A1tica_vol_25_6_2017_ES.pdf (Acceso 26.02.2024).
- JURE C, VALERA JM, MADARIAGA JA. 2018. Hepatotoxicidad colestásica asociada al uso de quimioterapia en esquema con lomustina: Reporte de un caso y revisión de la literatura. *Gastroenterol. Latinoam.* 29(3):147-154.
- LEE O, IVANCIC D, ALLU S, SHIDFAR A, KENNEY K, HELENOWSKI I, SULLIVAN ME, MUZZIO M, SCHOLTENS D, CHATTERTON RT, BETHKE KP, HANSEN NM, KHAN SA. 2015. Local transdermal therapy to the breast for breast cancer prevention and DCIS therapy: preclinical and clinical evaluation. *Cancer Chemother. Pharmacol.* 76(6):1235-1246.
- MARTÍNEZ-GABARRÓN M, ENRÍQUEZ R, SIRVENT AE, GARCÍA-SEPULCRE M, MILLÁN I, AMORÓS F. 2011. Hepatotoxicidad tras tratamiento con ciclofosfamida en un paciente con vasculitis MPO-ANCA. *Nefrología (Madrid).* 31(4):496-498.

- MCDONALD G, SLATTERY J, BOUVIER M, SONG R, BATCHELDER A, KALHORN T, SCHOCH G, ANASETTI C, GOOLEY T. 2003. Metabolismo de la ciclofosfamida, toxicidad hepática y mortalidad después del trasplante de células madre hematopoyéticas. *Sangre*. 101(5):2043-2048.
- MORALES L, VÉLEZ N, MUÑOZ O. 2016. Hepatotoxicidad: patrón colestásico inducido por fármacos. *Rev. Colomb. Gastroenterol*. 31(1):36-47.
- MURILLO R, DÍAZ S, PERRY F, POVEDA C, PIÑEROS M, SÁNCHEZ O, BUITRAGO L, GAMBOA O, LOZANO T, YU H, WANG CY, DUGGAN C, THOMAS DB, ANDERSON BO. 2016. Increased breast cancer screening and downstaging in Colombian women: A randomized trial of opportunistic breast-screening. *Int. J. Cancer*. 138(3):705-713.
- ORELLANA M, BUTTINGHAUSEN V, ASPILLAGA M, CHANDÍA C. 2012. Linfoma de Hodgkin con compromiso hepático tratado con esquema gemcitabina, dexametasona y cisplatino como puente para terapia estándar: Caso clínico. *Rev. Med. Chile*. 140(7):902-905.
- PÉREZ-ARROYUELOS I, LOPEZ ROMERO S, INSAUSTI JACA N, SADABA SAGREDO P, AGUIRRE OLORIZ I, FERNANDEZ TEMPRANO Z. 2018. Manifestaciones radiológicas de la toxicidad hepática por quimioterapia. Disponible en línea en: <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/2445> (Acceso 26.02.2024).
- SEGURA GRAU A, VALERO LÓPEZ I, DÍAZ RODRÍGUEZ N, SEGURA CABRA L JM. 2016. Ecografía hepática: lesiones focales y enfermedades difusas. *Semergen (Medicina de Familia)*. 42(5):307-314.
- SNYDER LS, HEIGH RI, ANDERSON ML. 1993. Cyclophosphamide-induced hepatotoxicity in a patient with Wegener's granulomatosis. *Mayo Clin. Proc*. 68(12):1203-1204.
- SUBRAMANIAM S, CADER R, MOHD R, YEN K, GHAFOR H. 2013. Low-dose cyclophosphamide-induced acute hepatotoxicity. *Am. J. Case Rep*. 14:345-349.
- ZHU H, LONG MH, WU J, WANG MM, LI XY, SHEN H, XU JD, ZHOU L, FANG ZJ, LUO Y, LI SL. 2015. Ginseng alleviates cyclophosphamide-induced hepatotoxicity via reversing disordered homeostasis of glutathione and bile acid. *Sci. Rep*. 5:17536.